
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3941721>

УДК 303.09

Бочкарев С.В.

Бочкарев Сергей Васильевич, тьютор Ресурсного центра дополнительного образования Санкт-Петербурга, Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга; Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина. 196653, Россия, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Стахановская, 14, лит. А. E-mail: vozrast.rs4@yandex.ru

Концептуальная модель развития профессионального туристско-краеведческого образования

Аннотация. В статье рассматриваются концептуальные подходы к развитию дополнительного туристско-краеведческого образования в рамках деятельности инновационной площадки – Ресурсного центра дополнительного образования Санкт-Петербурга, действующего на базе Дворца творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга. Разработана концептуальная модель развития профессионального туристско-краеведческого образования, реализуемая в объединении.

Ключевые слова: концептуальная модель, инновационная площадка, инновационное туристско-краеведческое образование, ГБУДО ДТДиМ Колпинского района СПб.

Bochkarev S.V.

Bochkarev Sergei Vasilievich, tutor of the Resource center for additional education of Saint-Petersburg, Palace of creativity of children and youth of the Kolpinsky district of Saint Petersburg; Pushkin Leningrad State University. 196653, Russia, Saint-Petersburg, Kolpino, Stakhanovskaya st., 14, lit. A. E-mail: vozrast.rs4@yandex.ru.

Conceptual development model of the professional tourism and local lore education

Abstract. The article considers conceptual approaches to the development of additional tourism and local lore education within the activity of the innovative platform – Resource center for additional education of St. Petersburg, operating on the base of the Palace of creativity of children and youth of the Kolpinsky district in St. Petersburg. A conceptual model for the development of professional tourism and local lore education implemented in the association has been developed.

Key words: conceptual model, innovational platform, innovational tourist and local lore education, GBOUDO DTDiM Kolpinsky district of St. Petersburg.

Современное состояние дополнительного образования взрослых привело к поиску инновационных подходов к обучению, вызвало необходимость формирования инновационных педагогических инструментов, идей, взаимодействий, структур. При этом важно создавать атмосферу для культивации педагогических новаций – инновационные площадки. Одной из таких площадок является ресурсный центр.

Ресурсный центр в дополнительном профессиональном образовании – это образовательная организация в статусе «ресурсный центр», являющаяся структурным подразделением учреждения образования, либо отдельной юридической структурой, созданной с целью диссеминации научно-педагогического опыта, положительно влияющего на достижение целей и задач в рамках приоритетных направлений развития системы дополнительного профессионального образования [6, с. 132]. Основная идея формирования ресурсных центров в этом контексте – индивидуализация, объективизация и кластеризация системы повышения квалификации кадров, её адаптация под потребности работодателя и инновационное развитие. При этом учреждение, обладающее подобным статусом, должно иметь высококвалифицированный педагогический, административный кадровый аппарат, высокую обеспеченность современными средствами обучения для реализации инновационных педагогических идей и задач.

Ресурсный центр дополнительного образования Санкт-Петербурга (далее – Ресурсный Центр), действующий на базе ГБУДО Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга, является ярким примером инновационной площадки в статусе ресурсного центра. Основной целью её создания является выявление, аккумуляция, анализ и распространение инновационного научно-педагогического опыта в сфере туризма и краеведения, информационно-методическое сопровождение туристско-краеведческой деятельности,

систематическая работа по информационному и методическому сопровождению образовательных организаций Санкт-Петербурга [7].

Основные задачи Ресурсного центра:

1. Переподготовка и повышение квалификации педагогов по туристско-краеведческому, экскурсионному, музейному направлениям.

2. Организации, методическое обеспечение научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.

3. Разработка учебных пособий, УМК, дидактических материалов туристско-краеведческой направленности.

4. Диссеминация опыта посредством организации и проведения семинаров, научно-практических конференций, мастер-классов.

5. Консолидация информационно-методических, педагогических, материально-технических ресурсов Колпинского района в реализации образовательной продукции;

6. Повышение публикационной активности педагогов;

7. Активное участие в организации и реализации сетевого взаимодействия с научными институтами, школами, учреждениями дополнительного и постдипломного образования, общественными организациями, родителями.

8. Формирование и продвижение положительного имиджа Колпинского района и города Колпино.

Ведущее направление деятельности Ресурсного центра – программно-методическое обеспечение туристско-краеведческой деятельности, в связи с чем реализуется основная профессиональная образовательная программа в сфере повышения квалификации и методической поддержки работников системы дополнительного и общего образования: «Программно-методическое обеспечение патриотического воспитания средствами туристско-краеведческой деятельности» (далее – Программа). Её цель – наиболее полное удовлетворение запросов образовательных организаций в реализации общеразвивающих и дополнительных про-

грамм туристско-краеведческой направленности.

На основе мероприятий, социальных взаимодействий, проектов, организуемых

Ресурсным Центром, строится концепция развития профессионального туристско-краеведческого образования в учреждении. Схема представлена на рис. 1.

Рис. 1. Модель концепции развития профессионального туристско-краеведческого образования в Ресурсном центре (сост. авт.)

Центральным элементом системы является программно-методическое обеспечение, а именно – учебно-методические пособия, образовательные программы, научные статьи, цифровые образовательные инструменты в рамках работы по Программе. Так, с 2018 г. сотрудниками Ресурсного центра совместно с социальными партнерами было издано 7 учебных пособий; 5 дополнительных профессиональных образовательных программ; опубликовано более 80 статей по тематикам программно-методического обеспечения туризма и краеведения и туристско-краеведческой деятельности в целом; создан 1 сайт, содержащий не только учебные и аналитические материалы, но и методические копилки в форме курсовых работ студентов, мультимедийных презентаций, видеороликов и др.; 1 цифровой конструктор дополнительных общеразвивающих образовательных программ, который на данный

момент проходит апробация в школах Колпинского района Санкт-Петербурга. Авторские разработки получили общественное признание: в 2018 г. серия из 4-х книг под общим названием «практики неформального образования», раскрывающая теоретические основы и представляющая актуальные кейсы неформального образования как факторы социальной адаптации и социализации детей, стала финалистом конкурса инновационных продукта «Петербургская школа – 2020». Комплект учебных пособий «В помощь педагогу-практику» в 2019 г. занял I место на региональном этапе Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» [1, с. 138]. Учебные пособия Ресурсного центра становились лауреатами XV, XVI, XVII Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками в 2018-2020 гг. среди 200 участников [7].

Кроме того, оказана методическая поддержка педагогам Санкт-Петербурга в подготовке статей, участии в конкурсах, конференциях, мероприятиях различного статуса.

Одним из определяющих элементов концепции развития туристско-краеведческого образования в Ресурсном Центре является социальное партнерство. С 2017 г. Ресурсный центр заключил договоры о социальном партнерстве и сетевом взаимодействии с авторитетными научными, образовательными, общественными организациями России и зарубежья:

1. РГПУ им А. И. Герцена.
2. ЛГУ им А. С. Пушкина.
3. Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения.
4. Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования.
5. Информационно-методический центр Колпинского района Санкт-Петербурга.
6. Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга.
7. ГБОУ школа № 401 Колпинского района Санкт-Петербурга.
8. ГБОУ школа № 454 Колпинского района Санкт-Петербурга.
9. Западно-Казахстанский центр детско-юношеского туризма и экологии, г. Уральск.
10. Учреждение образования «Республиканский центр экологии и краеведения», г. Минск [7].

Научные, социальные, образовательные связи с партнерами позволяют успешно организовывать общее пространство для трансляции наиболее актуальных, значимых и эффективных педагогических практик. Основным практическим результатом в этой связи является проведение Ресурсным Центром и партнёрами с 2018 г. межрегиональных с международным участием научно-практических конференций. Первая, так называемая,

«взрослая», в которой принимают участие ученые, научные сотрудники, педагоги и др., носит название «Колпинские чтения по краеведению и туризму». С 2019 г. проводится вторая – «молодежная» (преимущественно для школьников, студентов, магистрантов) конференция – «Колпинские чтения: детско-юношеский туристско-краеведческий форум». Оба мероприятия – следующий элемент в концепции развития дополнительного туристско-краеведческого образования, поскольку конференция – это не только возможность апробации результатов исследований, но и крупная платформа для профессиональной коммуникации педагогов по проблемам современного образования и практическим решениям задач в области педагогики; по поиску альтернативных взглядов на волнующую проблему; по расширению как кругозора, так и знаний в своей области [4; 5]. Поэтому «Колпинские чтения» – обязательная часть учебного процесса по Программе. Слушатели также могут выбрать публикацию научной статьи или выступление на «Колпинских чтениях» в качестве формы итоговой аттестации по завершении курсов.

Ежегодно на «взрослых» конференциях в той или иной форме выступают порядка 250 участников, в среднем 30 из которых составляют гости из-за рубежа (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Украина). По мнению членов оргкомитета, в 2018 г. «Колпинские чтения по краеведению и туризму» стали самой масштабной конференцией в России по вопросам туристско-краеведческой деятельности с детьми [3, с. 79].

В 2020 г. заочная часть «взрослой» конференции прошла в формате публикаций научных статей в сборнике трудов, а очная часть – в форме круглого стола в рамках расширенного заседания Президиума Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения имени А. А. Остапца-Свешникова: «Колпинские чтения: диссеминация лучшего научно-педагогического опыта туристско-краеведческой деятельности» [7]. Было

представлено 42 субъекта Российской Федерации. Более половины всех участников составили школьные учителя, педагоги дополнительного образования, краеведы, что состыкуется с одной из задач Ресурсного центра – рост публикационной активности педагогов.

Расширению опыта программно-методической деятельности педагогов, обучающихся по Программе, способствуют зарубежные поездки в Финляндию на полевые семинары по организации экологических троп и школьных экскурсий в национальных парках Финляндии. Выездной семинар как неотъемлемая часть Программы позволяет педагогам получить уникальный опыт иностранных коллег, работающих в сферах экологического туризма и природоохранной деятельности. Каждый слушатель по окончании семинара получает сертификат о прохождении курса в природном центре Халтиа.

Следующим важным элементом концепции является подготовка инструкторов детско-юношеского туризма по программам «Инструктор детско-юношеского туризма, рассчитанной на 216 аудиторных, практических и походных часов, и «Организатор детско-юношеского туризма» – 144 часа. Основные задачи программ – повышение квалификации педагогов, реализующих программы туристско-краеведческой и социально-педагогической

направленностей, и подготовка инструкторов детско-юношеского туризма для удовлетворения кадрового спроса организаций, реализующих образовательные программы по темам: «Спортивный туризм», «Спортивно-оздоровительный туризм», «Спортивное ориентирование» и др.

Реализация рассматриваемой модели концепции развития профессионального туристско-краеведческого образования позволит получить следующие практические результаты для системы образования:

1. Усиление роли туризма и краеведения в развитии неформального образования.

2. Повышение уровня практической помощи учащимся, обучающимся по программам туристско-краеведческой и естественнонаучной направленностей.

3. Повышение уровня подготовки к походам и экспедициям, в т. ч. по теме «обеспечение безопасности в туристских походах, научно-исследовательских экспедициях».

4. Повышение значимости концептуального научно-методического и программно-методического обеспечения при оформлении результатов полевых исследований, апробации результатов походов и экспедиций в виде научных тезисов и публикаций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Колпинские чтения по краеведению и туризму. Материалы межрегиональной с международным участием научно-практической конференции 26 марта 2020 года / Отв. ред. Н.Е. Самсонова. С. И. Махов, Д. А. Субетто, В. Д. Сухоруков. Научный редактор: А.А. Соколова. В 2 частях. Часть II. СПб.: ЛОИРО 2020. 402 с.
2. Комиссарова Т.С. Дворец творчества детей и молодежи – ядро туристско-краеведческого образовательного кластера // География и экология в школе XXI века. 2019. №10. С. 16–18.
3. Макарский А.М. Научно-практическая конференция «Колпинские чтения по краеведению и туризму» в ДТДиМ Колпинского района Санкт-Петербурга // География и экология в школе XXI века. 2018. № 5. С. 78-79.
4. Меха И.В., Цыганова И.В., Новиков С.В. Научно-практические конференции как элемент повышения квалификации педагогических кадров // Омский научный вестник. 2014. №5 (132). С. 183–186.
5. Моргунова Г.Е. Участие во всероссийских научно-практических конференциях и конкурсах – одна из форм повышения квалификации // Образование. Карьера. Общество. 2010. №2 (28). С. 86–87.

6. Резинкина Л.В. Ресурсный центр как обучающая организация в системе повышения квалификации педагогических кадров // Человек и образование. 2010. №4. С. 131–134.
7. Сайт Ресурсного центра дополнительного образования Санкт-Петербурга (разделы «Наши достижения», «Колпинские чтения по краеведению и туризму – 2020», «Аналитические материалы», «Актуальные документы»). URL: <http://rc-dtdm.spb.ru/>

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Kolpinskiye chteniya po kraevedeniyu i turizmu. Materialy mezhdunarodnoy s mezhdunarodnym uchastiem nauchno-prakticheskoy konferencii 26 marta 2020 goda / Otv. red. N. E. Samsonova. S. I. Mahov, D. A. Subetto, V. D. Suhorukov. Nauchnyy redaktor: A. A. Sokolova. V 2 chastyah. Chast' II. SPb.: LOIRO 2020. 402 s.
2. Komissarova T.S. Dvorec tvorchestva detey i molodezhi – jadro turistsko-kraevedcheskogo obrazovatel'nogo klastera // Geografija i jekologija v shkole XXI veka. 2019. №10. S. 16–18.
3. Makarskiy A.M. Nauchno-prakticheskaja konferencija «Kolpinskiye chteniya po kraevedeniyu i turizmu» v DTDiM Kolpinskogo rajona Sankt-Peterburga // Geografija i jekologija v shkole XXI veka. 2018. № 5. S. 78-79.
4. Meha I.V., Cyganova I.V., Novikov S.V. Nauchno-prakticheskie konferencii kak jelement povyshenija kvalifikacii pedagogicheskikh kadrov // Omskiy nauchnyj vestnik. 2014. №5 (132). S. 183–186.
5. Morgunova G.E. Uchastie vo vserossijskikh nauchno-prakticheskikh konferencijah i konkursah – odna iz form povyshenija kvalifikacii // Obrazovanie. Kar'era. Obshestvo. 2010. №2 (28). S. 86–87.
6. Rezinkina L.V. Resursnyj centr kak obuchajushhaja organizacija v sisteme povyshenija kvalifikacii pedagogicheskikh kadrov // Chelovek i obrazovanie. 2010. №4. S. 131–134.
7. Sajt Resursnogo centra dopolnitel'nogo obrazovanija Sankt-Peterburga (razdely «Nashi dostizhenija», «Kolpinskiye chteniya po kraevedeniyu i turizmu – 2020», «Analiticheskie materialy», «Aktual'nye dokumenty»). URL: <http://rc-dtdm.spb.ru/>

Поступила в редакцию 30.06.2020.

Принята к публикации 02.07.2020.

Для цитирования:

Бочкарев С.В. Концептуальная модель развития профессионального туристско-краеведческого образования // Гуманитарный научный вестник. 2020. №6. С. 115-120. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/06/Bochkarev.pdf>